

ИШТИРОКЧИЛИКДА СОДИР ЭТИЛГАН ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Таджиев Азамат Алибаевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
“Тергов фаолияти” кафедраси катта ўқитувчиси

Erkinbayev Akbar Otanazar o'g'li

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 3-босқич курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12153150>

Аннотация. Суд-тергов амалиётида иштирокчиликда содир этилган жиноятлар учун жавобгарликни белгилаш масаласида, жумладан, айрим ҳолатларда жиноят қонунчилигида назарда тутилган иштирокчилик турлари ва шаклларининг нотўғри талқин қилиниши ёхуд терговчиларнинг дастлабки тергов давомида жиноятда иштирок этган шахслар қилмишларини тўлиқ ёритиб бера олмаётганлигини, иштирокчиликнинг бажарувчи, ташкилотчи, далолатчи, ёрдамчи каби турлари ёки **оддий, мураккаб, уюшган гуруҳ ва жинойий уюшма** шаклларининг зарурий белгиларини батафсил исботлаб бера олмаётганлиги суд жароёнида ушбу шахсларга нисбатан жавобгарликни белгилашда бир катор қийинчиликлар келиб чиқишига сабаб бўлмоқда.

Калит сўзлар: оддий иштирокчилик, мураккаб иштирокчилик, уюшган гуруҳ ва жинойий уюшма

Миллий қонунчилигимизда иштирокчиликда содир этиладиган жиноятлар учун жазо тизимини либераллаштириш.

Жиноятда иштирок этган шахсларнинг жавобгарлик доираси Ўзбекистон республикаси Жиноят кодексининг 30-моддасида айтиб ўтилган. Унга кўра, ташкилотчи, далолатчи, ва ёрдамчилар ҳам Жиноят кодекси махсус қисмининг бажарувчини жавобгарликка тортиш учун белгиланган моддаси билан жавобгарликка тортиладилар.

Иштирокчиларнинг содир этилган жиноят учун жавобгарлиги жиноятнинг объектив ва субъектив белгиларига асосан белгиланади. Бунда объектив томон — иштирокчилардан ҳар бирининг жавобгарлиги Жиноят кодексининг умумий қисм қоидалари ва Махсус қисм нормасига асосан белгиланади.

Иштирокчиликда содир этилган жиноят ҳар доим қасддан содир этилиб, субъектив томондан иштирокчиларнинг жиноятнинг ижтимоий огоҳлантирилганлиги, уларнинг хавфлилиги хусусида биргаликдаги фаолияти, рухий томони эса қучларни бирлаштириш асосида жинойий

натижга эришиш ёки унга онгли равишда йўл қўйилишида олдиндан ифодаланади.

Иштирокчиларнинг жавобгарлиги доирасини белгилаш учун жиноят таркиби элементларидан ташқари, умумий ва махсус шартлар ҳам бўлиши керак. Умумий шартлар ўз ичига иштирокчиликнинг турини, шаклини тўғри белгилашни, иштирокчилик шакли жиноят таркибининг зарурий белгиси эканлигини ёки унинг жазони оғирлаштирувчи ҳолат эканлиги кабиларни олади.

Мамлакатимизда изчил давом этаётган ислоҳотларни чуқурлаштириш ва эркинлаштириш жараёнида суд-ҳуқуқ соҳасини янада такомиллаштириш юзасидан бир қатор чора-тадбирлар амалга оширилиб келинмоқда. Маълумки, суд-ҳуқуқ соҳасини такомиллаштиришда хусусан, жиноятда иштирокчилик учун жавобгарликни ва жазони дифференциация қилиш масалаларининг назарий ва амалий жиҳатларини ҳар томонлама ўрганиш, такомиллаштириш жинойий жазоларни килиш таҳлил чуқур ҳамда либераллаштириш босқичида, муҳим аҳамият касб этади. Ушбу вазифаларнинг самараси ўлароқ Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 10 «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига августдаги қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонунининг қабул ўзгартиш ва қилиниши мамлакатимизда жинойий жазо тизимини янада либераллаштириш бўйича амалга оширилаётган ислоҳотларнинг яққол манتيқий давомидир.

Шу билан биргаликда Жиноят кодексининг 56-моддаси "м" банди, яъни жиноятнинг бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктирган ҳолда ёки уюшган гуруҳ ёхуд жинойий уюшма томонидан содир этилиши, жазони оғирлаштирувчи ҳолатлар деб ҳисобланишига карамасдан бу қўринишда содир этилиши назарда тутилган жиноятларнинг - 41 тасининг жазо қисмига озодликни чеклаш тариқасидаги жазо тури киритилди ва бу тоифадаги жиноятлар учун тайинланиши мумкин бўлган жазо қисми либераллаштирилди.

Суд Жиноят кодексининг 54 ва 58-моддалари асосида озодликни чеклаш тариқасидаги жазони тайиладда иштирокчиликда содир этилган жиноятнинг хусусияти ва ижтимоий хавфлилиқ даражасини, қилмишнинг сабабини, етказилган зарарнинг хусусияти ва микдорини, айбдорнинг шахсини, жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатларини ҳамда ҳар бир айбдорнинг жиноят содир этишда иштирок этганлик даражасини

инобатга олиши белгиланган. Озодликни чеклаш жазо тури суд томонидан маҳкумга нисбатан яшаш жойини у ёки бу сабаб билан тарк этишни бутунлай тақиқлашдан ёки сутканинг муайян вақтида яшаш жойидан чиқишни чеклашдан иборат бўлиб, фақат асосий жазо сифатида қўлланади. Ушбу жазо тури олти ойдан беш йилгача муддатга, вояга етмаганларга эса олти ойдан икки йилгача муддатга тайинланади ва суд томонидан белгиланадиган органлар назоратида ўталади. Жазони ўташ шартлари содир этилган килмишининг хусусиятидан келиб чикиб, суд томонидан белгиланади.

Таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда жиноий жазоларни либераллаштириш борасидаги ислохотлар инсонпарварлик, одиллик ҳамда бағрикенглик принциплари билан уйғун равишда амалга оширилмокда. Хусусан, жиноят қонунчилигига киритилган озодликни чеклаш тариқасидаги жазо тури билиб-билмай жиноят йўлига кириб қолган, қилмишидан чин қўнгилдан пушаймон бўлиб, ҳаттоки иштирокчиликда жиноят содир этиб тузалиш йўлига қатъий ўтганлар учун муайян имкониятдир. Энг муҳими, мазкур жазо тури юкорида кайд этилган принципларига тўла мос булиб, маҳкумларни ахлоқан тузатиш, уларнинг жиноий фаолиятини давом эттиришига тўсқинлик қилиш ҳамда маҳкум, шунингдек бошка шахслар томонидан янги жиноят содир этилишининг олдини олишга хизмат килади.

Иштирокчиликда содир этилган жиноят ишлари бўйича дастлабки тергов ҳаракатларини олиб боришда ва улар юзасидан суд жараёнини ўтказишда инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлашнинг ўзига хос хусусиятлари борлиги бу масалага алоҳида эътибор билан ёндашишни талаб этади. Жиноят иштирокчиларининг турлари ва шаклларига боғлаган ҳолда ана шу ўзига хосликларнинг баъзиларини кўриб чиқамиз.

Миллий қонунчилигимиздаги Жиноят кодексимиз махсус қисмида келтирилган жиноятларга эътибор қаратсак, уларнинг барчасида ҳам Иштирокчиликда содир этиб бўлмайди. Шу нуқтаи назардан ёндашадиган бўлсак, иштирокчиликда асосан мураккаб таркибли жиноятлар содир этилишининг гувоҳи бўламиз.

Ўтмишда иштирокчиликда содир этиладиган жиноятлар хусусида сўз Юритилганда кишилар онгида, одатда, шахсга қарши ва иқтисодиёт соҳасидаги жиноятлар хақида тасаввур пайдо бўлган. Бугунги кунда эса ўта хавфли жиноятлар, хусусан, тинчлик ва инсоният хавфсизлигига қарши жиноятларнинг аксарият қисми иштирокчиликда содир этилмокда,

шу боис халқаро майдонда ҳам, мамлакатимизда ҳам уюшган жиноятчиликка карши кураш кескин кучайтирилмокда. Зеро, бугунги кунга келиб жиноятда иштирокчилик масаласи кўпрок трансмиллий хусусият касб этаётганлиги билан ҳам инсониятга катта хавф тугдирмокда.

Жиноят ҳукуки назариясида жиноий жавобгарлик асосларини фикрлар илгари сурилган. Жумладан, борасида турли Д.Р. Курбонов жиноий жавобгарликнинг амалга оширилиши жиноят, жиноят-процессуал ва жиноят-ижроия қонуни мазмунидан келиб чиқадиган шахсий мажбуриятлари иштироки ижро этишни тақозо этади. Жиноий жавобгарлик шахсининг жиноят қонунда белгиланган тақдирларни бузганлиги туфайли вужудга келади. Жиноят содир этилганига қадар жиноят қонунининг нормаси шахсга масъулият юклайди ва уни ижобий ҳулқ-атворда бўлишга чорлайди», деб таъкидлайди. Шунингдек, М.А. Назаров жиноий жавобгарликни ҳукукий муноса-батлар мажмуи сифатида баҳдпаб, уни жиноий жавобгарликка тортиш учун асоснинг келиб чиқиши, жиноий жавобгарликнинг бошланиши, жиноий жавобгарликнинг амалга оширилиши ва жиноий жавобгарликнинг ҳукукий оқибати" каби тартибда куриб чиқиш зарурлигини айтиб утади. Дарҳқикат, шахсни жавобгарликка тортиш учун аввало муайян қилмишнинг содир этилиши жиноят қонунчилигида жиноий жавобгарликни келтириб чиқариши ҳамда ушбу қилмишни аниқ шахе шахсни жиноий содир этилганлигини аниқлашни, яъни жавобгарликка тортиш учун аввало унинг Жиноят кодекси Махсус қисмида жиноят деб белгиланган қилмишни содир этганлигини аниқлаш талаб этилади.

Шу сабабли жиноят кодексининг 16-моддаси иккинчи қисмида «Ушбу Кодексда назарда тутилган жиноят таркибининг барча аломатлари мавжуд бўлган қилмишни содир этиш жавобгарликка тортиш учун асос бўлади», деб белгиланади. М. Х. Рустамбаев эътироф этганидек, «мазкур қоида бир шахс томонидан содир этиладиган жиноятга ҳам, иштирокчиликда содир этиладиган жиноятларга ҳам бирдек тааллуққидир. тааллуққидир. Шу сабабли иштирокчилик жиноий жавобгарликнинг қўшимча асосларини вужудга келтирмайди». Бирок, жиноят қонунчилигининг таъкидланган қоидаси бир қарашда фақат бажарувчининг тугалланган жиноятини содир этишига нисбатан қаратилганидек қўринади. Чунки жиноят таркибининг барча аломатлари мавжуд бўлган қилмиш жиноятнинг бажарувчиси томонидан содир этилади, қолган иштирокчилар эса бажарувчи содир этган жиноятда

бевосита катнашмайди, балки улар аник шахсни жиноятга ундаш билан жиноятни юзага келтиради (далолатчи) ёки унинг содир этилишига рахбарлик килади, шунингдек бошқача тарзда кумаклашади (ташкilotчи ёки ёрдамчи). Шу боис битта шахс ёки бирга бажарувчилар томонидан содир этилган жиноят учун жавобгарликни белгилаш қийинчилик туғдирмайди, бироқ жиноят роллари тақсимланган ҳолда бир нечта шахслар иштирокида ёки уюшган гуруҳ ёхуд жинoий уюшма томонидан содир этилган бўлса, бу ҳолат уларнинг жавобгарлигини белгилашда муайян қийинчиликларни келтириб чиқариши мумкин.

Айнан шунинг учун ҳам амалдаги жиноят қонунининг 58-моддаси тўртинчи қисмида «Иштирокчиликда содир этилган жиноят учун жазо тайинлашда суд ҳар қайси айбдорнинг жиноятда иштирок этганлик хусусияти ва даражасини ҳисобга олади», деган қонун билан белгилаб қуйган. Дарҳақиқат, жиноятнинг ҳар бир иштирокчиси ўз айби билан қамраб олинган боис жиноят бўлиши даркор. Шу жавобгар қилмиши учун иштирокчиларининг жавобгарлиги - уларнинг жиноятда фактик иштирок этганлиги даражаси ва хусусияти билан белгиланади. Бунда жиноятда иштирок этиш хусусияти жиноят иштирокчисининг жиноят содир этишда бажарган роли (бажарувчи, ташкilotчи, далолатчи, ёрдамчи)дан келиб чиққан ҳолда аниқланади. Жиноятда иштирок этиш даражаси эса жиноят иштирокчисининг жинoий натижага эришиш учун қўшган хиссаси, жинoий фаолиятининг ҳажми ва жиноят содир этишдаги фаоллиги билан аниқланади". Аммо, қонун талабига кўра, суд иштирокчиларга жазо тайинлашда ушбу қоидага амалқилиши керак.

Бироқ, Жиноят иштирокчиларининг турлари, юқорида таъкидлаганимиздек, ижтимоий хавфлилик нуқтаи ва назаридан бири-биридан фарқ қилади. Хусусан, тадқиқотларда қайд этилишича, улар ичида ижтимоий хавфлилик нуқтаи назаридан энг хавфлиси ташкilotчи, бажарувчи, сўнгра далолатчи ёрдамчилар туради. Бироқ, афсуски, амалдаги жиноят қонунини нормаларида жиноят иштирокчиларининг жиноятда иштирок этганлик хусусияти ва даражасини инобатга олишни аниқловчи алоҳида қоида назарда тутилмаган. Чунончи, жиноятда иштирок даражаси ўхшаш иштирок этиш этиш хусусияти ва тушунчалар бўлиб, суд уларни аниқлашда умумий қоидаларга амал қилади ва шундан келиб чиққан ҳолда ўзининг ички ишончи, аниқланган далиллар ва бошқаларга таянган ҳолда уларнинг хавфлилик даражасини аниқлайди. Мадомики, ҳар қандай шахс қонунда изоҳ берилмаган тушунчани турлича

тушунади ва уни турлича талқин килади. Айти пайтда, судлар ҳам бундан мустасно эмас.

Ҳолбуки, жиноятда иштирокчилик амалга ошмаган ҳолатда бажарувчи, ташкилотчи, далолатчи ёки ёрдамчининг жавобгарлигини белгилаш масаласи юридик адабиётларда турлича ҳал қилинади. Масалан, айрим муаллифлар жиноят содир этилишида ташкилотчи, далолатчи ёки ёрдамчининг қилмиши ўзларига боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра амалга ошмаганида, ташкилотчи, далолатчи ёки ёрдамчининг жавобгарлиги бажарувчининг жавобгарлигига боғлиқ ҳолда (иштирокчиликнинг принципи буйича) куриб чиқилиши зарурлигини таъкидлайдилар. Уларнинг назарида, агар бажарувчи бошқа иштирокчилар билан режалоштирилган жиноятни амалга оширгунга қадар вафот этган бўлса ёхуд жиноятни ўзига боғлиқ бўлмаган ҳолатларга кўра содир эта олмаса, қолган иштирокчилар ҳам жавобгарликка тортилмасликлари лозим. Айти вақтда, бошқа муаллифлар иштирокчилик амалга ошмаса, ташкилотчи ёки далолатчининг жавобгарлиги жиноятни ташкиллаштиришга ёки унга далолат қилишга суиқасд орқали келиб чиқишини, ёрдамчининг жавобгарлиги эса бундай ҳолда умумий асосларга кўра ҳал қилинишини таъкидлайдилар. Бошқа бир гуруҳ муаллифларнинг фикрича, амалга ошмаган иштирокчиликда ҳар бир айбдор ўз айби билан қамраб олинган жиноят буйича жавобгарликка тортилиши, шу боис бажарувчи келишилган жиноятни ўзига боғлиқ бўлмаган ҳолатга кўра содир этмаса ёки охирига етказмаган бўлса, қолган иштирокчилар жиноятга тайёргарлик, жумладан, А.С. Якубов, амалга ошмаган иштирокчилик ташкилотчи, далолатчи ёки ёрдамчининг хатти-ҳаракатини жиноятга тайёргарлик кўриш ёки суиқасд қилиш сифатида баҳолаб, жиноят кодекси 25-моддасининг биринчи ёки иккинчи қисмига биноан ҳамда Жиноят кодекси Махсус қисмининг содир этилмай қолган қилмиш учун жавобгарликни назарда тутувчи моддасига мувофиқ квалификация қилиш зарурлигини ёзади".

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, иштирокчиликда содир этиладиган мавжуд миллий қонунчиликни жиноятларга қарши курашишда- мавжуд миллий қонунчиликни такомиллаштириш, иштирокчиликда содир этиладиган жиноятларга қарши курашиш ва уларнинг олдини олиш буйича кенг қамровли комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш, бу соҳадаги халқаро ҳамкорликни янада ривожлантириш, ривожланган давлатлар жиноят қонунчилиги жазо тизимининг ижобий хусусиятларини урганиб

миллий қонунчилигимизга тадбик этиш, ушбу турдаги жиноятларга қарши қурашда ижобий натижаларга эришиш имкониятини яратади

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Муродов Б., Қулбеков О. Номусга тегиш жиноятларини тергов қилишда исботланиши лозим бўлган ҳолатлар //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 98-104.
2. Муродов Б.Б. Основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности (опыт Узбекистана) //Вестник экономической безопасности. – 2016. – №. 1. – С. 177-182.
3. Муродов Б.Б. Совершенствование основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности //Обзор законодательства Узбекистана. – 2016. – №. 3. – С. 47-50.
4. Муродов Б. Совершенствование основания прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности //Обзор законодательства Узбекистана. – 2017. – №. 1. – С. 69-72.
5. Муродов Б., Ботаев М. Анализ основ реабилитации невиновных лиц в уголовном процессе //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 166-176.
6. Суюнов Ш., Хусинов Ш. Рецидив жиноятчилик тушунчаси ва унинг аҳамияти //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 150-156.
7. Суюнов Ш., Исмаилова Ш. Бир гуруҳ шахслар томонидан содир этиладиган жиноятларни тергов қилишда юзлаштириш тергов ҳаракатининг ўзига хос хусусиятлари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 140-144.
8. Суюнов Ш., Азаматов А. Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари //Академические исследования в современной науке. – 2023. Т. 2. – №. 13. – С. 9-14.